

Efeito da fisioterapia sobre a dispneia em pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica

Effect of physiotherapy on dyspnea in patients with the disease chronic obstructive pulmonary

Walmir Silva Lins Neto¹
Jessica Espindola²

DOI: 10.5281/zenodo.10373330

Envio:21/11/2023
Aceite:14/12/2023

Resumo: A doença pulmonar obstrutiva crônica é uma patologia frequente, que pode ser prevenida e tratada, apresentando como características sintomas respiratórios persistentes e limitação do fluxo aéreo sendo considerada um dos principais motivos de morbidade crônica e mortalidade em todo o mundo. A dispneia crônica e progressiva causada pela intolerância ao exercício são sintomas bastante frequentes em pacientes com DPOC. Mediante isso, a fisioterapia atuará com medidas preventivas e de reabilitação com o objetivo de promover uma melhoria do condicionamento físico, visando desacelerar a progressão da doença e assegurar um melhor bem-estar e efetividade da fisioterapia sobre a dispneia em pacientes com DPOC. Tratou-se de uma revisão integrativa da literatura, com análise descritiva, construída através da busca de publicações de periódicos disponibilizados por meio eletrônico, nas bases de dados SciELO, PubMed, Lilacs, Cochrame e PREdro a partir dos descritores “Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica”, “Fisioterapia” e “Dispneia” por meio dos operadores booleanos “AND” e “OR”, contemplando artigos em inglês, português e espanhol, na íntegra que retratassem a temática referente à revisão integrativa, ou seja, estudos de intervenção que avaliassem a falta de ar em pacientes com DPOC publicados nos últimos 10 anos (2010–2020). Os resultados dos estudos avaliados destacam, em sua maioria, efeitos positivos da Reabilitação pulmonar e da fisioterapia sobre a dispneia nos pacientes, e com relação aos testes utilizados para avaliar a dispneia, predominaram a escala mMRC e a escala de Borg aplicada após o TC6. Pode-se concluir através do presente estudo que a intervenção fisioterapêutica com tratamentos voltados para a reabilitação de indivíduos com DPOC é eficaz, sendo responsável por promover melhorias significativas no quadro clínico desses pacientes, como alívio da sensação de dispneia e aumento da performance para o exercício.

Palavras-chave: fisioterapia, reabilitação cardiopulmonar, dispneia e DPOC.

Abstract: Chronic obstructive pulmonary disease is a common pathology, which can be prevented and treated, presenting respiratory symptoms as characteristics persistent symptoms and airflow limitation and is considered one of the main reasons for chronic morbidity and mortality worldwide. Chronic and progressive dyspnea caused by exercise intolerance are quite common symptoms in patients with COPD. Therefore, physiotherapy will act with preventive measures and rehabilitation with the aim of promoting improved physical conditioning, aiming to slow down the progression of the disease and ensure better well-being and greatest possible independence. Therefore, the study aimed to evaluate the effectiveness of physiotherapy on dyspnea in patients with COPD. It was about an integrative review of the literature, with descriptive analysis, constructed through search for periodical publications made available electronically, in the databases SciELO, PubMed, Lilacs, Cochrame and PREDro data from the descriptors “Chronic Obstructive Pulmonary Disease”, “Physiotherapy”, “Dyspnea” and “Shortness of breath” using the Boolean operators “AND” and “OR”, covering articles in English, Portuguese and Spanish, in full that portrayed the theme relating to the integrative review, that is, intervention studies that assessed shortness of breath in patients with COPD published in the last 10 years (2010–2020). The results of the studies evaluated highlight, for the most part, positive effects of pulmonary rehabilitation and physiotherapy on dyspnea in patients, and in relation to the tests used to evaluate dyspnea, the mMRC scale and the Borg scale applied after the 6MWT predominated. It can be concluded from this study that physiotherapeutic intervention with treatments aimed at the rehabilitation of individuals with COPD is effective, being responsible for promoting significant improvements in the clinical condition of these patients, such as relieving the sensation of dyspnea and increasing exercise performance.

Key-words: physiotherapy, cardiopulmonary rehabilitation, DPOC and dyspnea

¹Discente do Curso Superior de Fisioterapia - UNINORTE

²Orientadora, mestre em Ciências da Reabilitação - UNINORTE

1 INTRODUÇÃO

De acordo com a *Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease – GOLD* (2020), a doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) é uma patologia frequente, que pode ser prevenida e tratada, apresentando como características sintomas respiratórios persistentes e limitação do fluxo aéreo. É ocasionada por irregularidades presentes nas vias aéreas e/ou alveolares, normalmente provocadas por exposição considerável a partículas ou gases nocivos e motivadas por fatores do hospedeiro, implicando no desenvolvimento pulmonar anormal.

A DPOC é considerada um dos principais motivos de morbidade crônica e mortalidade em todo o mundo, acometendo em média 10% dos indivíduos adultos com idade acima de 40 anos. Estima-se que, em países de alta renda, aproximadamente 65 milhões de pessoas tenham DPOC, porém, uma grande parcela da população pode ser subdiagnosticada, especialmente em países de baixa e média renda (SCODITTI et al., 2019).

Acredita-se que, a exposição crônica aos diversos fatores de risco e a modificação na faixa etária da população mundial provoque um aumento significativo no número de indivíduos com esta patologia. Estimativas apontam que até 2030 esta seja considerada a terceira principal causa de mortes no mundo. Por isso, atualmente, a prevenção e o manejo da DPOC são classificados como um problema de saúde pública, com consideráveis questões sociais e econômicas (SCODITTI et al., 2019).

No Brasil, a DPOC é considerada uma doença subdiagnosticada, onde uma das hipóteses é o baixo conhecimento referente a doença por parte dos pacientes e profissionais da área de saúde da atenção primária (ALCÂNTARA et al., 2019).

Estima-se que países de baixa e média renda sejam os responsáveis por cerca de 90% de todas as mortes relacionadas a DPOC. Embora exista um considerável impacto econômico e social, esta patologia segue sendo subtratada, principalmente nestes países, devido a dificuldades encontradas nos sistemas de saúde para o seu diagnóstico e do alcance reduzido ao tratamento adequado (PINTO et al., 2019).

O quadro clínico de um paciente com DPOC inclui tosse constante com produção variável de secreção, fadiga, dispneia crônica e progressiva, além da intolerância ao exercício. (CORCIOLI et al., 2017; CARNEIRO et al., 2018). Apesar de

trazer comprometimento aos pulmões, a DPOC também provoca efeitos secundários consideráveis, principalmente na musculatura esquelética periférica, no que diz respeito a alterações funcionais, estruturais e bioenergéticas como a perda gradativa da força muscular, diminuição da resistência muscular e do condicionamento físico. Tais fatores associados a alterações nutricionais e metabólicas promovem intolerância ao exercício e inatividade física (SAMPAIO et al., 2016).

De acordo com Adolfo, Dhein e Sbruzzi (2019), a intolerância ao exercício em decorrência da enfermidade induz o indivíduo a apresentar um estilo de vida sedentário na tentativa de evitar o aparecimento da dispneia. Isso provoca um ciclo vicioso de inatividade que acaba interferindo na qualidade de vida dos pacientes, aumentando a susceptibilidade para o desenvolvimento de depressão e isolamento social. Segundo Zani et al. (2019), isso afeta diretamente o desempenho nas atividades de vida diária e impactam negativamente na qualidade de vida.

O tratamento da doença tem o objetivo de diminuir os sintomas, aumentar a capacidade física, melhorar a qualidade de vida, diminuir a progressão da doença, evitar exacerbações e internações e aumentar a sobrevida. São feitas abordagens farmacológicas e não farmacológicas, de acordo com o quadro clínico do paciente, podendo ser na fase estável ou na exacerbação (MENEZEZ; DANTAS, 2017).

Desta maneira o tratamento fisioterapêutico atuará com medidas preventivas e de reabilitação por meio da Reabilitação Pulmonar (RP), exercícios, e fortalecimento com o objetivo de promover uma melhoria do condicionamento físico, visando desacelerar a progressão da doença e assegurar um melhor bem-estar e independência funcional (ALMEIDA; SCHNEIDER, 2019).

Levando-se em consideração que a DPOC apresenta uma alta prevalência no Brasil e no mundo e tendo em vista que o sintoma mais frequente é a dispneia, a qual de acordo com Severino (2020) é um sintoma recorrente em indivíduos com DPOC, sendo considerada uma importante causa de sofrimento e perda significativa da qualidade de vida destes pacientes. E está frequentemente relacionada a ansiedade, medo, depressão, isolamento social e inatividade física.

Sendo assim, este estudo é de fundamental relevância, pois faz-se necessário um maior conhecimento acerca dos benefícios oferecidos através de sessões de

fisioterapia sobre este sintoma, a fim de se oferecer uma intervenção terapêutica adequada quanto a gravidade da doença e a intensidade dos seus sintomas. Sendo assim, segue o seguinte questionamento: Quais os benefícios a fisioterapia oferecem sobre a dispneia em pacientes com DPOC? Com isso, o objetivo deste estudo consiste em avaliar a efetividade da fisioterapia na dispneia em pacientes com DPOC

2 MATERIAIS E MÉTODOS

Esse estudo trata-se de uma revisão de literatura, onde o objetivo será mostrar como os exercícios respiratórios pode contribuir para a recuperação dos pacientes com DPOC. Elaborado por meio de buscas nas bases de dados *Pubmed*, *Scielo*, *Lilacs*, *Cochrane* e *PREdro* nos meses de abril de 2023 até junho de 2023. foram utilizadas as palavras chaves em português e inglês, como: fisioterapia, tratamento, bronquite, reabilitação cardiopulmonar e dispneia

Os padrões de inclusão estabelecidos incluem: artigos nos formatos inglês e português que trouxessem conteúdo tratando do tema proposto, com informações atualizadas, com base em artigos encontrados nos últimos 10 anos, de 2012 a 2022. Os critérios de exclusão são, portanto: artigos que não foram publicados nos de 2012 a 2022, que não tivesse nas bases de dados citadas, estudos não disponíveis na íntegra e em outros idiomas além de português e inglês.

Os artigos localizados tiveram o título e o resumo lidos para a aplicação dos critérios de seleção, e os selecionados foram lidos na íntegra para a análise dos critérios de exclusão.

Fluxograma de pesquisa

3 RESULTADOS ESPERADOS

Foram localizados 14 artigos, sendo selecionados 7 para a leitura na íntegra, dos quais apenas 7 atenderam aos critérios de seleção. A Tabela resume os principais pontos dos trabalhos incluídos.

AUTOR	TIPO DE ESTUDO	METODOLOGIA	AMOSTRA	OBJETIVO	CONCLUSÃO
Román et al. (2013)	Ensaio clínico Randomizado	Três grupos: G1: 3 meses de RP, com mais 9 de manutenção; G2: 3 meses de RP sem que haja manutenção; G3: controle; cuidado rotineiro, sem RP. Intervenções: Educação em saúde; fisioterapia respiratória; e treino de baixa intensidade para musculatura periférica	97 pacientes com DPOC, com idade entre 35 e 74 anos.	Verificar a eficácia da reabilitação pulmonar na qualidade de vida do paciente com DPOC moderada.	Foram identificadas melhorias a longo prazo quanto aos aspectos emocionais, fadiga e domínio da dispneia, no grupo de intervenção.
Bianchi et al. (2013)	Ensaio clínico Randomizado	Durante o TC6, realizado antes e após 4 semanas do PRP, os pacientes estavam equipados com um dispositivo de espiroergometria portátil. Foram avaliados, a cada minuto durante o teste, o volume corrente, frequência respiratória, inspiratória capacidade, volume de reserva inspiratório (IRV) e intensidade dispneia, com o uso da escala de Borg modificada.	49 pacientes com perfil Obstrutivo com aéreas moderada ou severa.	Testar a hipótese que o programa de reabilitação pulmonar afeta tanto a intensidade quanto à qualidade da dispneia induzida pelo exercício em pacientes com DPOC	Os programas de reabilitação permitiram aos pacientes tolerar uma maior quantidade de ventilação dinâmica restritiva, modificando a intensidade, mas não necessariamente a qualidade da dispneia.
Wadell et al. (2013)	Ensaio clínico Randomizado.	As avaliações pré e pós-intervenção incluíram as seguintes dimensões da dispneia: sensorial perceptual, afetiva e impacto. Domínios de dispneia; desempenho funcional (TC6); função pulmonar; e	41 pacientes	Examinar os efeitos sobre os principais domínios da dispneia e sua interação com efeitos do treinamento fisiológico.	Houve melhorias clinicamente significativas nos domínios afetivo e de impacto da dispneia, que ocorreram em resposta à RP na ausência de efeitos de treinamento fisiológico

		medidas fisiológicas durante exercício			consistentes
Pessoa et al. (2014)	Ensaio clínico Randomizado	Os pacientes elevaram potes com pesos de 0,5 a 5 kg durante 5 minutos, em direção a uma prateleira localizada acima da cabeça, com e sem o uso da VNI (BiPAP®; IPAP 10 cmH ₂ O; EPAP 4 cmH ₂ O). Foram avaliadas a capacidade inspiratória (CI) e a dispneia (Escala de Borg).	Participaram 32 pacientes com DPOC de moderada a muito grave, com idades entre 54 a 87 anos.	Verificar se existe HD e dispneia durante a realização de uma AVD com os MMSS com e sem o uso da VNI.	A simulação da AVD com os MMSS resultou em aumento da HD e dispneia. A VNI ofertada com pressões preestabelecidas não foi suficiente para evitar a HD e a dispneia.
Marrara et al. (2015)	Ensaio clínico Randomizado	Estudo controlado, prospectivo e randomizado com pacientes com diagnóstico clínico de DPOC com VEF1/CVF < 70% e condições clinicamente estáveis nos últimos dois meses. Os pacientes foram randomizados em grupo PTF, que realizaram um PTF em esteira por seis semanas, três vezes por semana, e grupo controle. Todos os participantes receberam cuidados usuais de fisioterapia respiratória durante o período de estudo e foram submetidos a anamnese, exame físico, espirometria antes e após o uso de broncodilatador, teste cardiopulmonar incremental sintoma limitado, TD6 e TC6 nos momentos basal	43 pacientes do sexo masculino no estudo	Avaliar a responsividade do teste do degrau de seis minutos (TD6) a um programa de treinamento físico (PTF) aeróbio e verificar a eficácia do PTF quanto às variáveis ergoespirométricas no TD6, assim como ao desempenho físico, sensação de dispneia e SpO ₂ no TD6 e no teste de caminhada de seis minutos (TC6) em pacientes com DPOC	O TD6 apresentou responsividade ao PTF. No entanto, acredita-se que o TC6 seja mais responsivo ao PTF proposto

		e final			
Beaumont et al. (2018)	Ensaio clínico Randomizado e controlado	Pacientes com DPOC grave ou muito grave foram alocados para realizar PRP + IMT versus PRP sozinho. As avaliações foram realizadas no primeiro dia e após 4 semanas	149 pacientes.	Demonstrar que em pacientes com DPOC grave e muito grave o exercício IMT realizado durante a PRP está associado com a melhora da dispneia.	Não se encontrou um benefício significativo de IMT durante PRP + IMT em comparação com PRP sozinho na dispneia, apesar de uma melhora significativamente maior de P _{Imax} no grupo IMT.
Langer et al. (2018)	Ensaio clínico Randomizado.	A amostra foi randomizada em dois grupos: G1: grupo para treinamento IMT, durante 8 semanas; G2: grupo controle.	41 pacientes com dispneia relacionada à atividade física.	Identificar mecanismos fisiológicos de melhora na dispneia e resistência ao exercício, após treinamento muscular inspiratório (IMT) em pacientes com DPOC e baixa pressão inspiratória máxima.	O IMT melhorou a força muscular inspiratória e a resistência em pacientes mecanicamente comprometidos com DPOC e P _{iMax} baixo. Além da diminuição do desconforto respiratório percebido.

Legenda

G1- Grupo um G2- Grupo dois G3 – Grupo três RP – Reabilitação Pulmonar TC6 – Teste de caminhada de seis minutos PRP – Programa de Reabilitação Pulmonar HD – Hiperinsuflação Dinâmica AVDS – Atividades de vida diária MMSS – Membros Superiores PTF – Programa de Treinamento Físico TD6 – Teste de degrau de seis minutos IMT – Treinamento Muscular Inspiratório MMII – Membros Inferiores MMSS – Membros Superiores

4 DISCUSSÃO

No estudo de Román et al. (2013), que integra a presente revisão, com amostra composta por indivíduos entre 35 e 70 anos, verificou, após a intervenção que incluía RP (Intervenções: Educação em saúde; fisioterapia respiratória; e treino de baixa intensidade para musculatura periférica) com ou sem manutenção, por 9 meses, quehouve diferenças estatisticamente e clinicamente significativas nos três grupos após 3 meses, no score do Chronic Respiratory Disease Questionnaire (CRQ). A análise entre os grupos mostrou diferenças estatisticamente e clinicamente significativa apenas entre o grupo RHB e o grupo controle na dimensão dispneia

Langer et al. (2018), por meio da sua amostra composta por 41 pacientes, com DPOC, que apresentavam dispneia relacionada à atividade física, observaram que houve diferenças significativa pós-intervenção no grupo IMT, já que se percebeu redução na CRF e aumento na capacidade inspiratória/CPT após IMT, em comparação com o grupo controle associado à coexistência significativa no prolongamento do tempo expiratório.

No estudo de Pessoa et al. (2014), a avaliação da dispneia realizou-se através da Escala de Borg Modificada, considerando a ausência de cansaço respiratório com o escore 0 e a maior sensação de cansaço para respirar com o escore 10. De acordo com SAAD et al. (2016) Escala de Borg é instrumento que tem a finalidade de avaliar o grau da dispneia, e que proporciona uma medida direta e individualizada da percepção da dispneia durante o exercício físico.

Já Bianchi et al. (2013) buscaram analisar se o programa de reabilitação pulmonar afeta tanto a intensidade quanto a qualidade da dispneia induzida pelo exercício em pacientes com DPOC. Para isso, contaram com uma amostra composta por 49 pacientes com obstrução aérea moderada ou severa. Verificou-se que o programa de reabilitação (PR) mudou a relação Borg-IRV, concluindo que, por meio do PR, permitiu-se aos pacientes tolerar uma maior quantidade de ventilação dinâmica restritiva, modificando a intensidade, mas não necessariamente a qualidade da dispneia.

Na pesquisa conduzida por Marrara et al. (2015), com pacientes com diagnóstico clínico de DPOC, teve como objetivo avaliar a responsividade do teste do degrau de seis minutos (TD6) a um programa de treinamento físico (PTF) aeróbio,

verificar a eficácia do PTF quanto às variáveis ergoespirométricas no TD6, no desempenho físico, sensação de dispneia e SpO₂ no TD6 e no TC6 em pacientes com DPOC. O mesmo mostrou que ocorreu um aumento significativo do número de subidas no degrau no TD6, da distância percorrida no TC6, assim como uma redução significativa da sensação de dispneia durante o TC6 somente no grupo PTF.

O TD6 e o TC6, são considerados ferramentas importantes de avaliação, pois são de baixo custo, além de ser de fácil aplicação. Associado a isso, os testes mencionados costumam gerar demandas metabólicas e ventilatórias consideradas suficientes para que seja possível avaliar a capacidade de exercício, podendo ser equivalente aos esforços que são realizados em algumas atividades de vida diária. Sendo assim, se a intervenção aplicada resulta em uma melhora quanto ao resultado no TD6 ou TC6, logo, leva-se em consideração que também haverá melhora significativa em relação às atividades exercidas diariamente pelos pacientes.

Beaumont et al. (2018) tiveram a finalidade de averiguar que a melhora da dispneia em pacientes com DPOC grave e muito grave pode estar associada ao exercício IMT realizado durante a PRP. Obtiveram como resultado a mudança na dispneia usando o Borg (no fim do TC6) e MMRC e nos parâmetros funcionais (PIMÁX, capacidade inspiratória, TC6 e qualidade de vida). Desta forma, concluiu-se que não foi possível encontrar um benefício significativo de IMT durante PRP + IMT quando comparado com PRP sozinho na dispneia, apesar de uma melhora significativamente maior de PIMAX no grupo IMT

Quanto à pesquisa conduzida por Wadell et al. (2013), o objetivo foi examinar os efeitos sobre os principais domínios da dispneia e sua interação com efeitos do treinamento fisiológico, tendo como amostra 41 pacientes com DPOC. A intervenção consistiu em 8 semanas de RP ou tratamento usual, avaliando os aspectos sensorial perceptual, afetiva e impacto. Domínios de dispneia; desempenho funcional (TC6); função pulmonar; e medidas fisiológicas durante exercício. Os autores concluíram que houve melhorias clinicamente significativas nos domínios afetivo e de impacto da dispneia, que ocorreram em resposta à RP na ausência de efeitos de treinamento fisiológico consistentes.

A percepção que o paciente possui quanto à dispneia pode impactar de forma considerável a sua qualidade de vida, já que suas atividades de vida diária podem ser comprometidas

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os estudos selecionados e avaliados nessa revisão demonstraram que a fisioterapia e a RP apresentam efeitos benéficos, exercendo influência sobre a dispneia apresentada por pacientes com DPOC. Podendo ser uma intervenção utilizada para a melhora do quadro clínico desta população. Desta forma os dados coletados nestas publicações e a discussão realizada com base nos resultados, permitiram que fosse alcançado o objetivo desse estudo.

Esta pesquisa é de grande relevância pois os resultados encontrados através dos estudos avaliados nesta revisão irão influenciar na atuação da fisioterapia no que diz respeito ao tratamento desta patologia de acordo com a gravidade da doença e as necessidades de cada paciente, com intuito de alcançar melhorias no quadro clínico, funcional e social desta população. Além disso, estimula novas pesquisas nesta área de atuação da fisioterapia.

Sendo assim, pode-se concluir através do presente estudo que a intervenção fisioterapêutica com tratamentos voltados para a reabilitação de indivíduos com DPOC é eficaz, sendo responsável por promover melhorias significativas no quadro clínico desses pacientes, como alívio da sensação de dispneia e aumento da performance para o exercício.

Contudo, existe a necessidade de maiores pesquisas sobre o tema em questão, pois tais estudos irão permitir uma maior aproximação e aperfeiçoamento do conhecimento sobre a fisioterapia e reabilitação pulmonar para indivíduos portadores de DPOC. Logo, sugere-se que a comunidade fisioterapêutica desenvolva novos estudos sobre esta temática, e utilize das diversas técnicas, baseadas em evidências científicas, cabíveis ao fisioterapeuta para o tratamento desta patologia.

6 REFERÊNCIAS

- ADOLFO, J. R.; DHEIN, W.; SBRUZZI, G. Diferentes intensidades de exercício físico e capacidade funcional na DPOC: revisão sistemática e meta-análise. *Jornal Brasileiro de Pneumologia*, São Paulo, v. 45, n. 6, p. 1-8, 2019.
- ALCÂNTARA, E. C. et al. Educação multiprofissional com foco na DPOC na atenção primária à saúde. *Jornal Brasileiro de Pneumologia*, São Paulo, v. 45, n. 6, p. 1-8, 2019.
- ALMEIDA, J. T.; SCHNEIDER, L. F. A importância da atuação fisioterapêutica para manter a qualidade de vida dos pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica– DPOC. *Revista Científica da Faculdade de Educação e Meio Ambiente, Ariquemes-RO*, v. 10, n. 1, p. 168-177, 2019.
- BEAUMONT, M. et al. Effects of inspiratory muscle training on dyspnoea in severe COPD patients during pulmonary rehabilitation: controlled randomised trial. *European Respiratory Journal*, v. 51, n. 1, 2018.
- BIANCHI, R. et al. Impact of a Rehabilitation Program on Dyspnea Intensity and Quality in Patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease. *Respiration*. v. 81., n. 3, p. 186-195, 2013.
- CARNEIRO, A. C. C. et al. Questionários de qualidade de vida relacionada à saúde na doença pulmonar obstrutiva crônica (dpo): revisão de literatura, Salvador, v. 2, n.1, p. 93-103, 2018.
- Clara Heloyse Reis Raiol, & Natália Gonçalves. (2023). Os efeitos da ventilação não invasiva (VNI) com a utilização de BIPAB na insuficiência respiratória aguda decorrente da EVALI: uma revisão de literatura. *AmazonLiveJournal*, v.5(n.4), p.7. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10206824>
- CORCIOLI, A. C. et al. Percepção de dispneia e fadiga na DPOC por diferentes escalas durante o esforço físico. *Fisioterapia em Movimento*, Curitiba, v. 30, n. 2, p. 207-217, 2017.
- GOLD. Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease. Pocket Guide to copd Diagnosis, management and prevention. A guide for Health care professionals. 2019.
- LANGER, D. et al. Inspiratory muscle training reduces diaphragm activation and dyspnea during exercise in COPD. *Journal of applied physiology*, v. 125, n. 2, p. 381-392, 2018.
- MARRARA, K. T. et al. Responsividade do teste do degrau de seis minutos a um programa de treinamento físico em pacientes com DPOC. *Jornal Brasileiro de Pneumologia*, v. 38, n. 5, p. 579-587, 2015
- MENEZES, I. R. O.; DANTAS, R. T. Conhecimento e adesão ao tratamento não farmacológico dos pacientes com Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica. *Cadernos ESP*. v. 11, n. 1, p. 52-59, 2017
- PINTO, C. R. et al. Gerenciamento da DPOC no Sistema Único de Saúde do estado da Bahia: uma análise do padrão de utilização de medicamentos na vida real. *Jornal Brasileiro de Pneumologia*. Salvador, v. 45, n. 1, p. e20170194-e20170194, 2019.
- SAMPAIO, A. C. S. et al. Treinamento de força muscular na reabilitação pulmonar em pacientes com DPOC: Uma revisão descritiva. *Revista Hospital Universitário Pedro Ernesto*, Rio de Janeiro, v. 15, n. 4, p. 356-370, 2016.
- SCODITTI, E. et al. Papel da dieta na prevenção e tratamento de doenças pulmonares obstrutivas crônicas. *Nutrientes*, v.11, n. 6, p. 1357-1388, 2019.
- SEVERINO, R. Gestão da dispneia em cuidados paliativos: Intervenções Farmacológicas e não Farmacológicas. *Revista Investigação em Enfermagem*. v. 2, n. 31, p. 9, 2020.
- PESSOA, M. B. S. et al. Efeitos da ventilação não-invasiva sobre a hiperinsuflação dinâmica de pacientes com DPOC durante atividade da vida diária com os membros superiores. *Revista Brasileira de Fisioterapia*. v. 16, n. 1, p. 61-67, 2014

ROMÁN, M. et al. Efficacy of pulmonary rehabilitation in patients with moderate chronic obstructive pulmonary disease: a randomized controlled trial. *BMC Family Practice*. v. 14, n. 1, p. 21, 2013.

WADELL, K. et al. Impact of Pulmonary Rehabilitation on the Major Dimensions of Dyspnea in COPD. *Journal of chronic obstructive pulmonary disease*. v. 10, n. 4, p. 425-435, 2013.

ZANI, H. P. et al. A relação entre a doença pulmonar obstrutiva crônica e a função muscular esquelética: revisão de literatura/The relationship between chronic obstructive pulmonary disease and skeletal muscle function: literature review. *Brazilian Journal of Development*, Curitiba, v. 5, n. 9, p. 780-788, 2019